

KUNGABOQAR SELEKSIYASIDA DURAGAYLASH TARTIBI, ODDIY VA BEKKROSS DURAGAYLASH USULIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Lukov M.K.¹, Xaliyarov I.X.²,

¹Termiz Davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti q.x.f.n, dotsenti,

²Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti,

Termiz Davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti asisssenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636517>

Annotatsiya. *Tadqiqotlar jarayonida kungaboqarning boshlang‘ich manba sifatida duragaylash tartibi asosida irsiy jihatdan kelib chiqishi turlicha bo‘lgan oddiy va murakkab ($F_1 \times F_1$) duragaylarining gibridologik tahlil uslubi bilan o‘rganiladi. Bunda duragaylash asosida kungaboqar har xil nav va duragaylarida qimmatli xo‘jalik belgilarining duragay avlodlarda irsiylanish qonuniyatlari, belgilarning korellatsion bog‘lanish tartibi tahlili olib boriladi.*

Kalit so‘zlar: *Kungaboqar, nav, duragay, ota-ona shakllar, bichish (kastratsiya), duragaylash, oddiy va bekkross, duragay avlod, geterozis, boshlang‘ich ashyo.*

Abstract. *In the course of the research, the genetic origin of simple and complex ($F_1 \times F_1$) hybrids of different types based on the hybridization procedure of sunflower as the initial source is studied using the hybridological analysis method. In this case, the laws of inheritance of valuable economic traits in hybrid generations of various varieties and hybrids of sunflower based on hybridization are analyzed, as well as the order of correlation of traits.*

Аннотация. *В ходе исследований методом гибридологического анализа изучены простые и сложные ($F_1 \times F_1$) гибриды разного генетического происхождения, в основе которых лежит процедура гибридизации подсолнечника как исходного источника. В данной работе на основе гибридизации проанализированы закономерности наследования ценных хозяйственных признаков у различных сортов и гибридов подсолнечника в гибридных поколениях и порядок корреляции признаков.*

Kirish. Kungaboqar hozirgi kunda dunyoda eng muhim ahamiyatli moyli ekinlardan biri hisoblanadi. “Jahonda kungaboqar yer yuzidagi 72 ta mamlakatda o‘rtacha 25-26 mln. gektardan ortiq maydonda yetishtirilib, o‘rtacha 40,5-42,0 mln. tonna hosil yetishtirilgan¹”. Dunyo mamlakatlari bo‘yicha eng ko‘p kungaboqar yetishtiruvchi Ukraina (15,0 mln. tonna), Rossiya (12,7 mln. tonna), Argentina (3,8 mln.tonna), Ruminiya (3,3 mln.tonna) va Xitoy (3,3 mln.tonna) kabi davlatlari yetakchilik qilib kelmoqda. Shuningdek, bugungi kunda kungaboqar genetikasi va seleksiyasida yangi usullarni qo‘llagan holda tezpishar irsiy belgilari turg‘un va sifat ko‘rsatkichlari sanoat talablariga mos bo‘lgan boshlang‘ich ashyolarini yaratish dolzarb hisoblanadi.

Dunyo bo‘yicha kungaboqardan yuqori moydor va sifatli hosil olishda xorijiy mamlakatlar jumladan, Rossiya, Moldoviya, Turkiya, Frantsiya, Ruminiya va Shimoliy Amerika kabi xorijiy davlatlar olimlari tomonidan seleksion jarayonlarda asosiy qimmatli xo‘jalik belgilari yuqori bo‘lgan kungaboqarning yangi boshlang‘ich ashyo va navlarni yaratish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunda kungaboqarning jahon kolleksiyasi namunalarini oddiy va

murakkab duragaylashga jalb etib serhosil, mahsuldorligi va moydorligi yuqori bo‘lgan boshlang‘ich ashyolar yaratish bo‘yicha tadqiqotlarga alohida etibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda kungaboqar ekin maydoni ortib 17,5 ming gektarni va o‘rtacha hosildorlik 12-15 s/ga ni tashkil etmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotining yuksalishida moyli ekinlarning xalq kundalik hayoti uchun zaruriy oziq-ovqat mahsulotiga bo‘lgan talabini qondirish muhim o‘rin tutadi, chunki bu yog‘lar insonlarning salomatligini saqlashda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun kungaboqarning yangi navlarini va boshlang‘ich ashyolarini yaratishda qimmatli xo‘jalik belgilar bo‘yicha keng o‘zgaruvchanlikka erishish maqsadida oddiy va murakkab duragaylash uslublaridan foydalaniladi. Duragaylash jarayoni qanday amalga oshirilishidan qat‘iy nazar, irsiyatni o‘zgarishiga olib kelishi oqibatida yangi yashash sharoitlariga moslashadigan va o‘zgara oladigan yangi genotiplar paydo bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17-iyundagi “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5742-son Farmonining 2-ilovasida qishloq xo‘jalik ekinlarini tezpishar hosildorligi yuqori, suv kam talab qiladigan qurg‘oqchilikka bardoshli navlarni yaratish bo‘yicha vazifalar belgilab berilgan [1; 10-12 b].

Shuni hisobga olgan holda seleksiya jarayonida kungaboqarning jahon kolleksiyasida mavjud bo‘lgan turli xil namunalardan foydalangan holda qimmatli xo‘jalik belgilari yuqori bo‘lgan genotiplarni ajratib olib, oddiy va murakkab duragaylash jarayoniga jalb etib ertapishar serhosil va yuqori moydor qurg‘oqchilikka bardoshli boshlang‘ich ashyolar yaratish dolzarb hisoblanadi.

Moyli ekinlarning seleksiya ishlari hamdo‘stlik mamlakatlarida 1925 yilda tashkil etilgan moyli ekinlar ilmiy tadqiqot institutida (VNIIMK) boshlanib katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Moyli ekinlarning juda ko‘p miqdordagi kolleksiyasi VIR (butun Rossiya o‘simlikshunoslik ilmiy tadqiqot instituti) da to‘planib, seleksioner olimlar kungaboqar, araxis, kanakunjut, zig‘ir va boshqa moyli ekinlarning qimmatbaho nav va durugaylarini yaratishga erishganlar. Respublikamiz sharoitida moyli ekinlardan kungaboqarning maydonini kengaytirishga katta e‘tibor berilib, undan yuqori sifatli mahsulot olish uchun hamdo‘stlik va rivojlangan davlatlardan kungaboqarning serhosil navlari, geterozisli durugaylarining urug‘lari keltirilmoqda [5; 12-15 b].

Kungaboqar dunyo dehqonchiligida moyli ekinlar bo‘yicha ekilish maydoni jihatidan soyadan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Yer yuzida 19 mln.ga maydonga ekiladi. Uning asosiy maydonlari Rossiya, AQSh, Argentinada joylashgan bo‘lib shu bilan birga Ruminiya, Bolgariya, Turkiya, Ispaniya, Kanada, Tanzaniya va boshqa mamlakatlarda qisman O‘zbekistonda ekiladi. (2000) *Otaboyeva X.N.*

Kungaboqar seleksiyasida bugungi kun talablariga javob beradigan suv tanqisligiga bardoshli yangi tizmalar va navlar yaratishda boshlang‘ich ashyolarning ahamiyati muhim hisoblanadi. Seleksiya tadqiqotlari bo‘yicha Rossiya, Moldoviya, Turkiya, Frantsiya, Ruminiya va Shimoliy Amerika davlatlarida kungaboqar savatchasidagi urug‘ mahsuldorligi va hosildorligini oshirish borasida A.S.Pustovoyt, L.A.Jdanov, A.D.Bochkovoy, Ya.N.Demurin, A.S.Trinin, A.A.Detsina, V.A.Kamardin, I.D.Tkalich, A.A.Demidov va V.I.Filin kabi olimlar tomonidan tajribalar olib borilgan va olib borilmoqda. Kungaboqar hosildorligi yuqori bo‘lgan kechpishar yangi yaratilgan navlarning agrotexnologik tadbirlarini o‘z muddatlarida o‘tkazish, navlar hamda agrotexnologiyaning o‘zaro bir-biriga bog‘liqligi asosida erishilgan [7; 110-111 b].

Duragaylash tartibi 3 ta bosqichdan iborat: 1) gulni chatishtirishga tayyorlash; 2) gulni bichish (kastratsiya) o‘tkazish; 3) gulning changini yig‘ish va changlatish o‘tkazish.

Duragaylash o'tkazish uchun kungaboqarning serhosil, urug'ida moy miqdori ko'p, tezpushar, kasallik va zararkunandalarga chidamli, texnik vositalar bilan ishlov berishga qulay navlarini yaratish uchun seleksionerning maqsadiga muvofiq navlarning ota-ona (erkak va urg'ochi) shakllari tanlanadi. Dastlabki ish navning urg'ochi (germafrodit) o'simligini bichishga tayyorlashdan boshlanadi. Buning uchun tanlangan urg'ochi shakldagi o'simlikning guli ochilish arafasida to'pgulga izolyator xalta kiygiziladi. Chunki, kungaboqarning gullari ochilish boshlanishi bilanoq hasharotlar va asalarilar bilan changlanib qolishi mumkin. Gulni bichishga tayyorlash uchun gul ochilib boshlangandan 3-4-kuni ertalab soat 6-8 da o'tkaziladi.

Gulni bichishga tayyorlash tartibi. Dastlab to'pgulning chetidagi o'rama barglar qaychi bilan kesib tashlanadi. Undan so'ng savatchaning chetidagi tilsimon gullar ham olib tashlanadi. Bundan tashqari savatchaning chetki birinchi ikkinchi poyaslarida joylashgan naysimon gullar ham qisqich (pinset) bilan terib tashlanadi, qaychi va pinset ishlatishdan oldin spirt bilan paxta yordamida artib turiladi. So'ng savatchaning markaziy qismidagi poyaslarda joylashgan naysimon gullar ham olib tashlanadi. Xullas, savatchaning 3-6-poyaslarida 50-60 ta yaxshi rivojlangan naysimon gullar qoldiriladi. Boshqa gullar qoldirilmasdan terib tashlanadi va keyin savatchaga izolyator xalta kiygizilib qoldirilmasdan terib tashlanadi va keyin savatchaga izolyator xalta kiygizilib qo'yiladi.

Chatishtirishning ikkinchi bosqichi. Germafrodit gullarda bichish o'tkazishdan iborat. Savatchadagi gullar ochilishining 3-4-kuni kech soat 17-18 da o'tkaziladi. Urg'ochi guldagi izolyator xalta ochiladi va gullarning holati birma-bir tekshiriladi. Bichish o'tkaziladigan naysimon gullarda changchilar gulto'jdan balandga chiqmagan bo'lishi kerak. Bichish uchun har bir naysimon gurning gulto'jlari ochilib urug'chi atrofida joylashgan 5 tadan changchilar pinset bilan terib tashlanadi. Barcha gullarda bironta ham changchi qolmasligi kerak. So'ng savatchaga izolyator xalta kiygizilib qo'yiladi va izolyatorga navning nomi, urg'ochilik belgisi (♀), bichish o'tkazilgan kunning sanasi, o'tkazgan kishining familiyasi yozib qo'yiladi.

Uchinchi bosqich ish. Erkak shakldagi nav o'simligining changini yig'ish va bichilgan o'simlikni changlatishdan iborat. Kungaboqar gulidagi changini yig'ish oson kechadi. Chunki, guldagi changchilar to'pgulning yuzasiga chiqib qoladi. Chang yig'ish uchun erkak shakldagi gullari ochilgan o'simlikning gul to'plamiga xaltacha kiygizilib, gul to'plam qoqilsa yoki chyotkacha bilan gul to'plam yuzasi surkalsa ham changchilar xaltachaga tushib to'planib qoladi. Urg'ochi bichilgan o'simlikni changlatish uchun shu yig'ilgan changlar maxsus chyotkachalar yoki paxta bilan gul o'rniga surkaladi. Kungaboqarni chatishtirishda changlatish o'tkazishning oson yo'li obmakivaniya usuli hisoblanadi. Buning uchun xaltachada yig'ilgan changchilar changchilar bichilgan o'simlik dalasiga keltiriladi va changchilar likopchaga solinadi. So'ng bichilgan o'simlikdagi izolyator xalta olinib, o'simlik poyasining gul to'plam tomon qismi egilib gulto'plam likopchadagi changchilarga bir-ikki marta surkilib olinadi. Urug'chining yuzasida bir nechtadan changchilar yopishib qoladi. So'ng changlatilgan gul to'plamga izolyator xalta kiygizilib qo'yiladi. Izolyator xaltaga oldingi yozilganlarga qo'shib erkak shakldagi navning nomi, erkaklik belgisi (♂), changlatish o'tkazilgan sanasi, o'tkazgan kishining familiyasi yoziladi.

Oddiy chatishtirish deb, ota-ona o'simliklari o'rtasida bir marta o'tkaziladigan chatishtirishga aytiladi. Chatishtirish uchun olingan ona o'simlikni “A” harfi, ota o'simlikni “B” harfi bilan belgilasak, unda oddiy chatishtirishni $\text{♀A} \times \text{♂B}$ deb ifodalash mumkin. Bunday chatishtirish natijasida duragay ikki orga-nizm irsiyatining qo'shilishi tufayli vujudga keladi. Oddiy chatishtirish boshqacha, ya'ni juft chatishtirish deb ham yuritiladi. Oddiy chatishtirishning seleksiya va urug'chilikda keng qo'llaniladigan xili retsiprok chatishtirishdir.

Bekkross chatishtirish usuli. Duragay gulini ota-ona o'simligining changi bilan changlash. Ko'pincha birinchi bo'g'in duragaylar naslsizligining sababi ularning gulidagi changlarning samarasiz bo'lishidir. Shuning uchun bunday o'simliklarda yaxshi rivojlangan tuxum hujayra urug'lanish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Bunday hollarda I.V.Michurin duragay gulini ota-onasining changi bilan changlashni tavsiya etgan. Bunda ota-ona shakllarning qaysisi ko'proq qimmatga ega bo'lsa, o'shanisining changi olinishi lozim. Masalan, madaniy tur bilan yovvoyi turni chatishtirib olingan duragayni aksariyat hollarda madaniy turning changi bilan changlantiradilar. [7; 71 b.]

Bekkross o'tkazishda changlatish uchun fertilligi tiklangan kasalliklarga chidamli o'simliklar tanlab olinadi P.Leklerk (Fransiyada) Armavirskiy 9345 navidan hosil qilingan erkak pushtsizligini ta'minlaydigan ms genining antotsian rangli gen bilan birlashishini aniqlagan. Rekombinatsiya darajasi 1 % ni tashkil qilgan. Kungaboqarni geterozisli seleksiyasining keskin rivojlanishiga sitoplazmatik erkak pushtsizli shakllarining yaratilishi katta ta'sir ko'rsatgan. Kungaboqar seleksiyasida SEP aniq bo'lgan bir necha shakllardan P. Leklerk tomonidan 1968-yilda H.annuus subsp. petiolaris H subsp annuus va hosil qilingan shakl H.annuus subsp. lenticularis H subsp. annuus filogenetik uzoq shakllarni duragaylash natijasida VIRda A.V. Anishenko tomonidan yaratilgan KI-70 shakli SEP manbai sifatida keng foydalanilmoqda. Bu manbalar bir-biridan filogenetik ko'rinishi bilan farqlanadi. Fransiya shakllarining changdonlari mavjud, lekin ular och rangli vac hang donachalari yo'q. KI-70 da esa changdonlari yo'q. amaliy ish maqsadida (VIR 126 SMS) “burglar to'plami va ustki barglarning sariq rangli” marker belgisi va Armavires (VIR-127 SMS) navining JS-17 liniyasining pushtsiz analogidan foydalanish tavsiya etiladi. [4; 26-27 b.]

Takroriy chatishtirish yoki bekkrosslar – kungaboqar seleksiyasida ikki maqsadda olib boriladi: turlararo duragaylashda birinchi bo'g'in duragaylarining pushtsizligini bartaraf etish va kungaboqar navlarida bo'lmagan ayrim qimmatli belgilarni o'tkazish – navlarni yaxshilash uchun.

$$AxB \rightarrow (AxB)xB \rightarrow [(AxB)xB]x\Gamma \rightarrow \{[(AxB)xB]x\Gamma\}x\Delta \text{ yoki} \\ (AxB)x(Bx\Gamma) \rightarrow [(AxB)x(Bx\Gamma)]x\Delta \rightarrow \{[(AxB)x(Bx\Gamma)]x\Delta\}xE$$

Kungaboqar tezpishar navlarini duragaylash asosida yaratish uchun ota-ona juftlarini tanlashda nuqul ona o'simligi tezpishar bo'lishi bekkross chatishtirishda boshlang'ich ashyo sifatida ona o'simligidan foydalanish maqsadga muvofiq. [3; 15-16 b.]

O'rganilgan ma'lumotlar natijalarini geterozis qobiliyatiga ega duragayning avlodlari saralanib seleksiya jarayonining so'nggi bosqichlariga tavsiya etiladi.

Material va metodlar. Dala tajribalari 2024-yildan boshlangan tajriba maydoni Surxondaryo viloyatining Ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot institutining Surxon ilmiy tajriba stansiyasida o'tkazildi. Dala sharoitida urug'liklar 70 x 20 – 1; 70 x 30 – 1; 70 x 40 – 1 sm tartibda 3-5 sm chuqurlikda, uch qaytariqda 50 uyali, har bitta uyaga 3-4 tadan qilib ekiladi. Qolgan agrotexnik tadbirlar ITPITning tajriba xo'jaligida qabul qilingan yagona usulda olib boriladi.

Ob'ekt sifatida navlar oddiy va murakkab duragay kombinatsiyalar Tels x SamQXI.20-80, S-Alstor x SamQXI.20-80, C-HS-H-2011g x SamQXI.20-80, Jant lower x SamQXI.20-80, Sor Gollips x SamQXI.20-80, Ak-12/95 x SamQXI.20-80, F₁(Jant lower x SamQXI.20-80) x (F₁ (Ak-12/95 x SamQXI.20-80), F₁ (C-HS-H-2011g. x SamQXI.20-80) x F₁ (S-Alstor x KK-1), F₁(Sor Gollips x SamQXI.20-80) x (F₁ (Tels x SamQXI.20-80) ustida tadqiqotlar boshlanadi.

Bundan tashqari Davlat reestriga kiritilgan past bo‘yli va tezpishar Sur va Rodnik navlaridan duragaylashda foydalaniladi.

Kutilayotgan natijalar.

Surxondaryo viloyati sharoitida duragaylashlar asosida yangi boshlang‘ich ashyolarni jalb qilib oddiy va murakkab (bekkross) duragaylash uslubi orqali yangi tezpishar, kaltapoyali mahsuldorlik ko‘rsatkichlari yuqori intensiv tipdagi shu viloyatga moslashgan duragay kombinatsiyalarni yaratish va amaliy seleksiya jarayoniga tavsiya etish amalga oshiriladi.

Taqqotlar natijalari. 2024-yilda duragaylashdan olingan ona o‘simliklarning hosil elementlari alohida yig‘ib olindi.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetining Agronomiya, seleksiya va urug‘chilik kafedrasining laboratoriyasida o‘tkazilgan. Ona o‘simlik pistasining po‘choq chiqimi, urug‘ning: -unuvchanligi, naturasi, urug‘dagi moy miqdori aniqlandi.

Hosil qilingan duragaylarning birinchi bo‘g‘inidan boshlab tegishli agrotexnika sharoitida parvarish qilinadi ya‘ni, shunday sharoit tug‘dirish kerakki, duragaylarda qimmatli irsiy belgi va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi to‘la ta‘minlanishi kerak. Buning uchun duragaylar eng yaxshi o‘tmishdosh ekindan keyin, qulay muddatda, yaxshi ishlangan va o‘g‘itlangan tuproqqa siyrak joylashtirib ekiladi. Duragaylar pedigri usulda ekiladi:

Pedigri usulida – har bir o‘simlik urug‘ini alohida-alohida ekib, F₁ duragaydagi har bir o‘simlik boshqalardan ajratilgan holda yanchilib, xaltachalarda nomerlari bilan saqlanadi va kelgusi yil alohida-alohida ekiladi. Masalan, 100 ta duragay urug‘i olingan bo‘lsa, kelgusi yil ular ekilib 100 ta o‘simlik olinadi va ularning urug‘i alohida-alohida saqlanadi va yana ekiladi. Bunda har bir duragayni bo‘g‘inma-bo‘g‘in o‘rganish mumkin, ma‘lum bir bo‘g‘inda (ko‘pincha F₃) o‘zgarma (belgi va xususiyatlari barqaror) avlodlar hosil bo‘ladi. Shunda belgi va xususiyatlari o‘xshash bo‘lgan duragay avlodlar birlashtiriladi va ulardan keyingi seleksiya ishida foydalanish mumkin. Bu usul murakkab bo‘lsada, ancha aniq usuldir. Bu ko‘rsatkichlar bo‘yicha dastlabki ya‘ni duragaylash o‘tkazilmagan ona o‘simlikka nisbatan sezilarli darajada farqlanishlar borligi aniqlandi. Yig‘ib olingan urug‘lar alohida saqlanmoqda. F₁ avlodlarning qimmatli xo‘jalik belgilari 2025-yilda ekilib olingan natijalar asosida har tomonlama tahlili qilinadi.

Xulosalar. Kungaboqar har xil nav va duragaylarini oddiy va bekkross chatishtirish natijasida olingan F₁-F₂-F₃ duragay avlodlar tahlil qilinadi. Kungaboqar tezpishar navlaridan bir yilda ikki marta hosil olish kutiladi. Kalta poyali, o‘suv organlari ixcham nav va duragaylarda uzun poyali (180-200 sm) navlarga nisbatan maydon hisobida tup sonlar, mahsuldorlik ko‘rsatkichlari yuqori 20-30% tup sonlar ko‘p joylashganligi hisobiga maydon hisobiga 15-20 % yuqori hosildorlikka erishiladi. Kalta poyali, tezpishar kungaboqarning qimmatli xo‘jalik belgilari orasidan to‘g‘ri korellatsion bog‘lanishga erishish kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17-iyundagi “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5742 son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. Abduraimov D.T “Qishloq xo‘jalik ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi” T-2002. 69-80 b.
4. Abduraimov D.T “Dala ekinlari xususiy seleksiyasi” T-2007. 57-68 b.

5. Abdulkarimov D.T, Ergashev I.T, Bekmurodova X.K “Umumiy seleksiya va urug’chilik” T-2020. 29-31 b.
6. Lukov M.K “Moyli ekinlar seleksiyasi va urug’chiligi” Samarqand-2012. 11-37 b.
7. Lukov M.K. Kungaboqarning intsuxt liniyalarini qisqa muddatda yetishtirish usuli. /Seleksiya va urug’chilik bo’yicha ilmiy tadqiqotlarni tashkil etishning muhim yo’nalishlari/ Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari.Toshkent, 2013. 116-117 b.
8. Lukov M.K. Moyli kungaboqarning oddiy liniyalararo duragaylarni yaratish. // O‘zbekistonda oziq-ovqat dasturini amalga oshirishda qishloq xo‘jalik fani yutuqlari va istiqbollari// ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand, 2015. 110-111 b.
9. Ostonaqulov T.E “Seleksiya va urug’chilik asoslari” T-2008. 70-71 b.
10. “Seleksiya yutuqlari to‘g‘risidagi” qonun 1996. 30-avgust.